

Ääni kuuluviin

Joukkorahoitus: Usein kysytyjä
kysymyksiä

agroBRIDGES-hanke

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EU:N TUTKIMUKSEN JA
INNOVOINNIN HORISONTTI 2020 -PUITEOHJELMASTA
AVUSTUSSOPIMUKSEN NRO 101000788 NOJALLA.

agro
BRIDGES

Sisältö

Tässä pikaoppaassa kerrotaan, mitä joukkorahoitus on ja miten maatalous-elintarvikeyritykset voivat käyttää tätä vaihtoehtoista rahoitusvälinettä **lyhyen elintarvikeketjun** käsitteeseen perustuvan yritystuen löytämiseen. Oppaassa on vastauksia yleisimpiin kysymyksiin joukkorahoituksesta.

- 1 Mitä joukkorahoitus on ja kenelle se on tarkoitettu?**
- 2 Miksi käyttäisin joukkorahoitusta?**
- 3 Miten joukkorahoitus toimii?**
- 4 Toimiiko joukkorahoitus maatalouselintarvikealalla?**
- 5 Esimerkkejä maatalouselintarvikkeiden joukkorahoituksesta**
- 6 Joukkorahoitusalueesi**
- 7 Lisätietoja**

1. Mitä joukkorahoitus on ja kenelle se on tarkoitettu?

Mitä joukkorahoitus on?

Joukkorahoitus on tapa kerätä varoja hankkeiden ja yritysten rahoittamiseen. Joukkorahoituksella verkkoalustojen kautta voi kerätä rahaa monilta ihmisiltä.

Kenelle se on tarkoitettu?

Joukkorahoitus on tarkoitettu yrittäjille, liiketoiminnan edustajille ja yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka harkitsevat vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa uutta yritystä tai ideaa.

2. Miksi käyttäisin joukkorahoitusta?

Vaihtoehtoinen rahoituslähde

Joukkorahoitus on innovatiivinen tapa hankkia rahoitusta uusille hankkeille, yrityksille tai ideoille. Onnistuneessa joukkorahoituskampanjassa kerätään paljon pieniä summia suurelta henkilökoukolta perinteisen yhdestä tai muutamasta lähteestä tulevan rahoituksen sijaan.

Konseptin testaaminen ja validointi

Joukkorahoituksen avulla voit tarkistaa, uskovatko muutkin projektiisi tai konseptiisi ja näkevätkö he sen arvon.

Apua muihin rahoitusmuotoihin

Onnistunut joukkorahoituskampanja voi olla paitsi todiste konseptin toimivuudesta myös osoitus siitä, että yritykselle on olemassa markkinat, joihin ihmiset uskovat. Tämä on erittäin hyödyllistä, kun etsit lisärahoitusta muilta rahoittajilta, kuten pankeilta, pääomasijoittajilta tai enkelisijoittajilta, koska et ehkä vaikuta heidän silmissään niin riskialttiilta, tai saat heiltä paremmat ehdot.

2. Miksi käyttäisin joukkorahoitusta?

Joukon tavoittaminen

Tavoitat suuren joukon yksilöitä, joista osalla voi olla arvokasta asiantuntemusta ja näkemyksiä. Joukkorahoituksen avulla voit olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan uudella tavalla, mikä antaa arvokasta palautetta ilmaiseksi.

Tehokas markkinointityökalu

Joukkorahoitus voi olla tehokas tapa esitellä uutta tuotetta tai yritystä tarjoamalla sitä suoraan mahdollisille tuleville asiakkaille.

3. Miten joukkorahoitus toimii?

Joukkorahoitustyypit

On olemassa monia joukkorahoitustyyppiä, mutta suosituin tyyppi ennen kaupankäyntiä sekä ennen hankkeiden ja ideoiden voittoa tavoittelevaa toimintaa on **palkitsemiseen perustuva joukkorahoitus**. Tällaisessa joukkorahoituksessa henkilöt lahjoittavat rahaa hankkeelle tai yritykselle ja odottavat saavansa myöhemmin vastineeksi taloudellisen hyödyn sijasta jotain muuta, kuten tavaroita tai palveluja.

Joukkorahoitusalueet

Joukkorahoitusalueet ovat verkkosivustoja, jotka mahdollistavat varainhankkijoiden ja yleisön välisen vuorovaikutuksen. Osallistujat voivat tehdä rahoitussitoumuksia ja kerätä rahaa joukkorahoitusalueen kautta. Joukkorahoitusalueet perivät yleensä varainhankkijoilta maksun, jos varainhankintakampanja on onnistunut. Vastineeksi joukkorahoitusalueiden odotetaan tarjoavan turvallisen ja helppokäyttöisen palvelun.

Monilla alueilla on käytössä ”kaikki tai ei mitään” -rahoitusmalli. Tämä tarkoittaa, että jos saavutat tavoitteesi, saat kerätyt rahat ja jos et, kaikki saavat rahansa takaisin – kenelläkään ei tule pettymyksiä eikä taloudellisia menetyksiä.

Esimerkkejä kansainvälisistä ja eurooppalaisista joukkorahoitus-alustoista, joissa keskitytään palkitsemiseen perustuvaan joukkorahoitukseen:

Kickstarter (kansainvälinen)

Kickstarter on yksi tunnetuimmista nimistä joukkorahoituksessa. Se tunnetaan tekniikan alan ja luovien alojen yrittäjien rahoittamisesta, ennen kuin ne saavat lainaa tai rahaa riskipääomaan. Yritys on kasvanut yli 6,5 miljardilla dollarilla sen perustamisen jälkeen vuonna 2009. Kickstarter on ”kaikki tai ei mitään” -alusta, joten et saa rahojasi, ellet käy kampanjaasi loppuun. Se tarkoittaa myös, että rahoittajan luottokorttia ei veloiteta, ellet saavuta kampanjan tavoitetta.

Indiegogo (kansainvälinen)

Indiegogo-käyttäjät luovat yleensä kampanjoita teknologiainnovaatioita, luovia teoksia ja yhteisöprojekteja varten. Joukkorahoitus-alusta toimii samoin kuin Kickstarter, mutta sillä ei ole käytössä ”kaikki tai ei mitään” -varainhankintamallia. Käyttäjät voivat valita kahdesta vaihtoehdosta, kiinteästä ja joustavasta rahoituksesta. Kiinteä sopii parhaiten varainkerääjille, joiden projektissa tarvitaan tietty määrä rahaa, kun taas joustava ratkaisu sopii kampanjoihin, joissa voit hyötyä kaikesta rahoituksesta. Joustavalla rahoituksella saat varat riippumatta siitä, saavutatko tavoitteesi. Kiinteällä rahoituksella kaikki varat palautetaan lahjoittajillesi, jos et saavuta kampanjatavoitetta.

Esimerkkejä kansainvälisistä ja eurooppalaisista joukkorahoitus- alustoista, joissa keskitytään palkitsemiseen perustuvaan joukkorahoitukseen:

Ulule (Eurooppa)

Ulule on yksi urauurtavista joukkorahoitusaloista Euroopassa ja se antaa luoville, innovatiivisille ja yhteisöllisille hankkeille mahdollisuuden testata ideoita, rakentaa yhteisöä ja kasvattaa sitä. Yksittäiset henkilöt, yhdistykset ja yritykset laativat hankkeensa, jossa esitetään yksityiskohtaisesti hankkeen taloudellinen tavoite, kesto ja tukea vastaan tarjottavat muut kuin taloudelliset palkkiot. Jos varainkerääjä saavuttaa tavoitteensa, hän saa kerätyt varat ja antaa palkkionsa niille, jotka tukivat häntä. Jos tavoitetta ei saavuteta, tukea antaneet saavat palautuksen ilman kustannuksia. Ulule ottaa palkkion siirretyistä varoista.

FundedByMe (Ruotsi, Eurooppa)

FundedByMe on perustettu Tukholmassa, Ruotsissa. Foorumilla keskitytään erityisesti eurooppalaiseen yrittäjiin, jotta voidaan edistää rajat ylittäviä investointeja. Näin tuetaan sekä yrittäjiä että sijoittajia ja edistetään työpaikkojen luomista sekä taloudellista kehitystä.

WhyDonate (Alankomaat, Eurooppa)

WhyDonate on alusta, joka on suunniteltu erityisesti rahan keräämiseen mistä tahansa syystä. Sen avulla voi lahjoittaa rahaa tai aloittaa varainhankinnan hyväntekeväisyydelle. Se tukee myös yksityisiä varainhankintahankkeita. Jos etsit hyvää paikkaa joukkorahoitukselle Euroopassa, harkitse WhyDonatea ja aloita lahjoittaminen asiallesi vaivatta.

4. Toimiiko joukkorahoitus maatalouselintarvikealalla?

Joukkorahoitus on hyödyllinen väline kaikille ideoille, myös elintarvikealalla.

Useimpien joukkorahoitusaloitusten avulla voit investoida hankkeisiin, jotka liittyvät eri aloihin: taiteeseen, sarjakuviin, käsityöhön, tanssiin, muotoiluun, muotiin, elokuvaan ja videoihin, musiikkiin, ruokaan jne. Näin on myös tunnetuimpien kansainvälisten aloitusten kohdalla: Kickstarterilla ja Indiegogolla on yleinen ryhmä elintarvikkeille. Monet muut alustat eivät erota hankkeita toimialoittain, mutta ne hyväksyvät elintarvikehankkeet (ks. esimerkkejä jäljempänä).

Joukkorahoituksen soveltaminen maatalouselintarvikealalla voi auttaa pienyrityksiä suuresti ja vakauttaa pienviljelijöiden kassavirtaa. Koska se vähentää rahoitus- ja myyntipaineita, tuottajat voivat tehdä tuotteensa rauhassa haluamallaan tavalla. Myös tuottajien ja kuluttajien välinen suhde kehittyy rahoitusprosessin aikana. Tämä johtaa kuluttajien kiinnostukseen ja aktiiviseen osallistumiseen, mikä voi johtaa lisäostoihin ja suosioon.

4. Toimiiko joukkorahoitus maatalouselintarvikealalla?

Maatalouselintarvikkeiden joukkorahoitushankkeet voi jakaa kolmeen tyyppiin: **ennakkomyyntiin**, **tapahtumaan** ja **toimintakustannuksiin**.

- **Ennakkomyyntityyppiin** kuuluvat rahoitushankkeet ennen ruuan tuotantovaihetta.
- **Tapahtumatyyppillä** rahoitetaan maatalousruokaan liittyviä tapahtumia, kuten markkinoiden avaamista, festivaalin käynnistämistä tai koulutustapahtuman järjestämistä. Kahdessa tapauksessa onnistuminen rahoituksessa johtui siitä, että tarjottiin nautittavia mahdollisuuksia, joita ihmiset eivät yleensä voi kokea.
- **Toimintakustannuksiin liittyviin varoihin** sisältyy välttämättömien toimintakustannusten, kuten yrityksen perustamisesta, laitteista, tutkimuksesta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannusten, tukeminen. Näillä hankkeilla on pääasiassa sosiaalisia etuja tai ne voivat auttaa tuottamaan terveellistä ruokaa. Hankkeet saavuttavat rahoitustavoitteen korostamalla vilpittömyyttä ja odotettua vaikutusta.

Hiljattain tehdyn tutkimuksen "Financing agri-food business in the Mediterranean area through crowdfunding" mukaan, jossa tutkittiin Kickstarter-foorumilla käynnistettyjen joukkorahoituskampanjoiden otosta elintarvikealalla, 96% joukkorahoituskampanjoiden kokonaismäärästä tuli Välimeren alueelta. Niiden välillä 93% tulee Italiasta (39%), Espanjasta (29%) ja Ranskasta (25%). Vähintään 1% tulee lisäksi Kreikasta (3%) ja Kroatiasta (1%).

5. Esimerkkejä maatalouselintarvikkeiden joukkorahoituksesta

Elintarvikealalla on monenlaisia joukkorahoitushankkeita. Erilaisia tapauksia on paljon, rahoitusta haetaan esimerkiksi maatilan rakentamiseen, pienyrityksen perustamiseen, tuotteen esimyyntiin (keittolaitteet, maataloustuotteet, jalostetut maataloustuotteet, puutarhakalusteet jne.), mautilojen toimintakustannuksiin, tilakustannuksiin, maatalouden koulutuskustannuksiin, tukitapahtumiin (markkinat, juhlat) ja keittokirjan julkaisemiseen.

Seuraavassa on esimerkkejä paikallisella kielellä toteutettavista joukkorahoituskampanjoista, joiden avulla voit valita tarpeitasi parhaiten vastaavan kampanjan:

- [Kickstarter – Maatalouselintarvikkeiden rahoituskampanjat Euroopassa](#)
- [Indiegogo – Maatalouselintarvikkeiden rahoituskampanjat](#)
- [Ulule – Maatalouselintarvikkeiden rahoituskampanjat](#)
- [FundedByMe – Maatalouselintarvikkeiden rahoituskampanjat](#)
- [WhyDonate – Maatalouselintarvikkeiden rahoituskampanjat](#)

Voit hakea edellä mainituilta alustoilta lisää esimerkkejä tulevista maatalouselintarvikkeiden joukkorahoituskampanjoista.

6. Joukkorahoitusalueellasi

Käytettävissä on monia joukkorahoitusalueita, jotka tukevat eri alojen liikeideoita. Paikallisella kielelläsi on saatavilla useita kansainvälisiä joukkorahoitusalueita sekä alueellisia markkinoitasi tukevia paikallisia alueita.

Alla on joitakin paikallisesimerkkejä, jotta voit tutustua tarpeitasi parhaiten vastaavaan alueeseen:

- [Invesdor](#)
- [Mesenaatti.me](#)
- [Kickstarter](#) (englanniksi)

7.

Lisätietoja

Alla on luettelo lähteistä, joista löydät lisätietoja ja yksityiskohtaisia vastauksia joukkorahoitusta koskeviin kysymyksiin:

- [Guide on Crowdfunding, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Official website of the EU \(englanniksi\)](#)
- [Crowdfunding Platforms, The Balance Small Business \(englanniksi\)](#)
- [10 Best Crowdfunding Platforms in Europe \(2022\), WhyDonate blog \(englanniksi\)](#)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, "Food sustainability and crowdfunding: The role of Internet," Proceedings of the 8. International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), Chaniá, Kreikka, 21.-24. syyskuuta 2017. (englanniksi)
- Isidora Lj. Ljumović, Vladan D Pavlovic, Goranka R. Knežević, [Financing agri-food business in the Mediterranean area through crowdfunding: Do environmental issues matter?](#) New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 n. 3. (englanniksi)

